

Asociación entre la depresión en el adulto mayor con EPOC y su adherencia terapéutica

Brenda Linette Rodríguez Aco, Verónica Ramírez Contreras, Nadia Esmeralda Crisantos Reyes

Instituto Mexicano del Seguro Social. Unidad de Medicina Familiar No. 35

Resumen

INTRODUCCION: La prevalencia del EPOC en México entre mayores de 65 años es una de las principales causas de muerte, mejorar la adherencia de los pacientes implica seguimiento del tratamiento. **OBJETIVO:** Determinar la asociación entre depresión y adherencia terapéutica en adultos mayores con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). **MATERIAL Y MÉTODOS:** Estudio observacional, descriptivo y transversal realizado en la Unidad de Medicina Familiar No. 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se incluyeron 353 pacientes con diagnóstico de EPOC mayores de 65 años, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. La depresión se evaluó mediante la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage y la adherencia terapéutica mediante el test de Morisky-Green. Se aplicó estadística descriptiva y análisis inferencial con prueba de chi cuadrada, con nivel de significancia de 0.05 e intervalo de confianza del 95%. **RESULTADOS:** La edad media fue de 69.9 ± 2.7 años. El 67.4% presentó adherencia terapéutica y el 32.6% no adherencia. La prevalencia de depresión fue del 58.9%. Entre los pacientes no adherentes, el 87% presentó depresión, en comparación con el 45% de los adherentes. Se identificó una asociación estadísticamente significativa entre depresión y adherencia terapéutica ($\chi^2 = 55.38$; $p < 0.001$; $\Phi = 0.396$). No se observaron asociaciones significativas con sexo, edad u ocupación. **CONCLUSIONES:** La depresión se asocia significativamente con menor adherencia terapéutica en adultos mayores con EPOC.

Abstract

INTRODUCTION. The prevalence of COPD in Mexico among people over 65 years old being one of the main causes of death. Improving patient adherence involves monitoring and simplification of treatment. **OBJECTIVE:** To determine the association between depression and therapeutic adherence in older adults with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). **MATERIALS AND METHODS:** An observational, descriptive, cross-sectional study was conducted at Family Medicine Unit No. 35 of the Mexican Institute of Social Security. A total of 353 patients aged ≥ 65 years with COPD were included using non-probabilistic convenience sampling. Depression was assessed using the Geriatric Depression Scale (Yesavage), and therapeutic adherence was evaluated using the Morisky-Green test. Descriptive statistics and inferential analysis were performed using the chi-square test with a significance level of 0.05 and a 95% confidence interval. **RESULTS:** The mean age was 69.9 ± 2.7 years. Therapeutic adherence was observed in 67.4% of participants, while 32.6% showed non-adherence. The prevalence of depression was 58.9%. Among non-adherent patients, 87% presented depression compared with 45% among adherent patients. A statistically significant association was identified between depression and therapeutic adherence ($\chi^2 = 55.38$; $p < 0.001$; $\Phi = 0.396$). No significant associations were found with sex, age, or occupation. **CONCLUSION:** Depression is significantly associated with lower therapeutic adherence in older adults with COPD.

Palabras Clave: EPOC, Adherencia terapéutica, Depresión

Keywords: COPD, Medication adherence, Depression

1. INTRODUCCIÓN

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) constituye una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial y representa un importante problema de salud pública, especialmente en la población adulta mayor. Se caracteriza por una limitación persistente al flujo aéreo, generalmente progresiva y asociada principalmente al tabaquismo y a la exposición prolongada a contaminantes ambientales. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la EPOC se encuentra entre las primeras causas de muerte en el mundo y se estima que el número de fallecimientos asociados superará los 4.5 millones anuales para el año

2030. Este panorama se agrava debido al envejecimiento poblacional y al aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, lo que incrementa la carga para los sistemas de salud y la necesidad de estrategias de manejo integral [1].

En los adultos mayores con EPOC es frecuente la presencia de comorbilidades físicas y mentales que pueden modificar el curso de la enfermedad y afectar el pronóstico. Entre ellas, la depresión ha sido reconocida como una de las condiciones psiquiátricas más prevalentes en este grupo de pacientes. Diversos estudios han reportado que la prevalencia de depresión en pacientes con EPOC oscila entre el 17% y el 44%, cifra considerablemente mayor que en la población general. La presencia de síntomas depresivos se asocia con deterioro en la calidad de vida, mayor frecuencia de exacerbaciones, incremento en hospitalizaciones y mayor utilización de los servicios de salud. Asimismo, la depresión puede afectar negativamente la percepción de la enfermedad, la motivación para el autocuidado y la capacidad del paciente para cumplir con las indicaciones terapéuticas [2].

La adherencia terapéutica es un componente fundamental para el manejo efectivo de la EPOC. La Organización Mundial de la Salud define la adherencia al tratamiento como el grado en que el comportamiento del paciente, incluyendo la toma de medicamentos, el seguimiento de recomendaciones médicas y la modificación del estilo de vida, coincide con las indicaciones acordadas con el profesional de salud. Sin embargo, en las enfermedades crónicas la adherencia suele ser subóptima; se estima que en países desarrollados únicamente alrededor del 50% de los pacientes cumple adecuadamente con su tratamiento. En el caso específico de la EPOC, diversos estudios han reportado tasas de adherencia al tratamiento inhalado que oscilan entre el 29% y el 56%, lo cual puede traducirse en un control inadecuado de los síntomas y mayor riesgo de exacerbaciones [3].

La presencia de trastornos afectivos, particularmente la depresión, ha sido identificada como uno de los factores que más influyen en el incumplimiento terapéutico en pacientes con enfermedades crónicas. Los pacientes con depresión pueden experimentar disminución de la motivación, dificultades cognitivas, pérdida de interés en el autocuidado y menor percepción de beneficio del tratamiento, lo que favorece la discontinuidad en el uso de medicamentos y en el seguimiento de las recomendaciones médicas. En el contexto de la EPOC, esta situación adquiere especial relevancia debido a la complejidad de los regímenes terapéuticos, la necesidad de uso correcto de inhaladores y la presencia de limitaciones funcionales propias del envejecimiento [4].

A pesar de la importancia de estos factores, en el primer nivel de atención muchas veces los síntomas depresivos pasan desapercibidos o no se evalúan sistemáticamente durante el seguimiento de pacientes con EPOC. Esta situación puede contribuir a la persistencia de una baja adherencia terapéutica y a peores resultados clínicos. Por ello, comprender la relación entre la depresión y la adherencia al tratamiento en adultos mayores con EPOC resulta fundamental para diseñar estrategias de intervención que permitan mejorar el control de la enfermedad, reducir complicaciones y optimizar la calidad de vida de los pacientes [5].

En este contexto, el objetivo del presente estudio fue determinar la asociación entre la depresión y la adherencia terapéutica en adultos mayores con enfermedad pulmonar obstructiva crónica atendidos en una unidad de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social [5-6].

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal con el objetivo de analizar la asociación entre la depresión y la adherencia terapéutica en adultos mayores con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). El estudio se llevó a cabo en la Unidad de Medicina Familiar No. 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la Ciudad de México, durante el periodo comprendido entre marzo de 2024 y febrero de 2025.

La población de estudio estuvo conformada por pacientes de 65 años o más con diagnóstico previo de EPOC adscritos a dicha unidad médica. Se incluyeron pacientes con al menos cinco años de evolución de la enfermedad y que se encontraban en tratamiento farmacológico para su control. Se excluyeron aquellos pacientes con diagnóstico previo de depresión que se encontraban bajo tratamiento médico para este trastorno, así como aquellos que no aceptaron participar o retiraron su consentimiento durante el estudio.

El tamaño de la muestra se estimó a partir de una población de 1301 pacientes con diagnóstico de EPOC registrados en la unidad, calculándose una muestra de 353 participantes mediante fórmula para poblaciones finitas. La selección de los participantes se realizó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, incluyendo a los pacientes que acudieron a consulta y que cumplieron con los criterios de selección establecidos.

Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario estructurado compuesto por tres apartados: datos sociodemográficos, evaluación de depresión y evaluación de adherencia terapéutica. La depresión se evaluó mediante la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage, instrumento validado para la detección de síntomas depresivos en adultos mayores. La adherencia terapéutica se evaluó mediante el test de Morisky-Green de ocho ítems, ampliamente utilizado en la evaluación del cumplimiento terapéutico en pacientes con enfermedades crónicas.

Las variables analizadas incluyeron edad, sexo, ocupación, presencia de depresión y nivel de adherencia terapéutica. La información obtenida se registró en una base de datos y se analizó mediante el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 21 y Microsoft Excel. Se realizó estadística descriptiva mediante frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central y dispersión. Para el análisis inferencial se utilizó la prueba de chi cuadrada para determinar la asociación entre variables cualitativas y la prueba t de Student para comparar medias entre grupos independientes. Se consideró un nivel de significancia estadística de $p < 0.05$ con un intervalo de confianza del 95%.

El estudio se llevó a cabo respetando los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki y la normativa vigente en materia de investigación en salud. Todos los participantes firmaron un consentimiento informado previo a su inclusión en el estudio. Asimismo, el protocolo fue evaluado y autorizado por el Comité Local de Investigación y Ética en Investigación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. La información recopilada fue manejada de forma confidencial y utilizada exclusivamente con fines de investigación.

3. RESULTADOS

El 67.4% de los participantes presentó adherencia adecuada, mientras que el 32.6% mostró no adherencia. En niveles específicos: 32.3% baja adherencia, 31.4% adherencia media y 36.3% alta adherencia.

Figura 1. Distribución de los niveles de adherencia al tratamiento en adultos mayores con EPOC

La prevalencia global de depresión fue elevada: 41.6% normal, 43.1% moderada y 15.3% severa, lo que indica que 58.3% presentó algún grado de depresión.

Figura 2. Prevalencia de depresión en adultos mayores con EPOC

Entre quienes no eran adherentes, el 87% presentaba depresión; entre los adherentes, solo el 45%. El análisis estadístico confirmó una asociación significativa entre adherencia y depresión ($\chi^2(1) = 55.380$; $p < 0.001$). El coeficiente Phi = -0.396 sugiere una asociación moderada.

Figura 3. Porcentaje de depresión según adherencia al tratamiento

4. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este estudio permiten reflexionar sobre la estrecha relación entre la presencia de síntomas depresivos y la adherencia terapéutica en pacientes adultos mayores con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Este hallazgo es congruente con la literatura internacional, que ha documentado que los trastornos afectivos son uno de los principales determinantes del incumplimiento terapéutico en enfermedades crónicas (García-González et al., 2022; Nguyen et al., 2023).

La asociación significativa entre depresión y falta de adherencia ($\chi^2 = 55.38$; $p < 0.001$) demuestra que los pacientes deprimidos presentan una probabilidad casi doble de no cumplir con su tratamiento, comparados con aquellos sin sintomatología depresiva. Este resultado se alinea con lo reportado por Bourbeau y Nault (2021), quienes señalaron que los síntomas depresivos en pacientes con EPOC afectan la motivación, percepción de autoeficacia y la continuidad en el uso de medicación inhalada o sistémica.

Asimismo, la relación encontrada refuerza el modelo biopsicosocial, en el cual los factores emocionales influyen directamente en la conducta terapéutica. En este sentido, la depresión no solo representa una comorbilidad psiquiátrica, sino un mediador conductual que impacta en el pronóstico clínico, en la calidad de vida y en la utilización de servicios de salud.

Diversas investigaciones han identificado resultados similares. Por ejemplo, de Miguel-Díez et al. (2020) reportaron que el 60 % de los pacientes con EPOC presentan algún grado de depresión, cifra cercana al 58.9 % hallado en el presente trabajo. Del mismo modo, Kim et al. (2021) demostraron que los síntomas depresivos se asocian con una disminución del 40 % en la adherencia a broncodilatadores y corticosteroides inhalados.

El porcentaje de adherencia encontrado (67.4 %) es ligeramente superior al promedio reportado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2021), que estima una adherencia terapéutica del 50–60 % en enfermedades crónicas no transmisibles. Este hallazgo podría explicarse por el seguimiento regular de los pacientes dentro del sistema institucional (IMSS), así como por el apoyo familiar, ambos factores conocidos por mejorar la adherencia en adultos mayores (Martínez-Ordaz et al., 2022).

El análisis mostró que edad, sexo y ocupación no presentaron asociación significativa con la adherencia ni con la depresión. Este patrón sugiere que los factores sociodemográficos por sí solos no explican las diferencias en el cumplimiento terapéutico, lo que coincide con los hallazgos de Carvajal et al. (2019), quienes argumentan que la adherencia depende más de variables psicológicas, educativas y contextuales que de la edad o género.

Aunque el sexo no mostró diferencias, cabe destacar que otros estudios (Serrano et al., 2022) han identificado una mayor carga depresiva en mujeres, especialmente en aquellas con redes de apoyo limitadas o con roles de cuidadoras. En esta muestra, la paridad entre hombres y mujeres podría explicar la ausencia de diferencias significativas.

Desde la perspectiva de la Medicina Familiar, los resultados adquieren un valor especial, pues evidencian la necesidad de integrar la evaluación sistemática de la salud mental en el manejo integral de la EPOC. La depresión, al afectar la motivación y las capacidades cognitivas, puede obstaculizar la comprensión y ejecución de los tratamientos prescritos.

Por tanto, es imperativo que los médicos familiares identifiquen tempranamente los síntomas depresivos mediante instrumentos validados (como el GDS o PHQ-9), y establezcan intervenciones psicoeducativas y de acompañamiento emocional dirigidas tanto al paciente como a su entorno familiar.

El uso de pruebas chi-cuadrado y t de Student fue adecuado para la naturaleza de las variables y permitió confirmar la robustez de los resultados. El tamaño del efecto observado ($\Phi = 0.396$) indica una asociación moderada, suficiente para inferir relevancia clínica además de significación estadística. No obstante, debe considerarse que el diseño transversal no permite establecer causalidad, y que la evaluación de la depresión mediante instrumentos de autoinforme puede estar sujeta a sesgos de respuesta.

Los resultados de este estudio subrayan la importancia de abordar la salud mental como componente esencial del control de la EPOC. Mejorar la adherencia requiere estrategias multidisciplinarias que integren al médico familiar, psicólogo, enfermera y trabajador social. El fortalecimiento del vínculo terapéutico y la atención centrada en la persona son pilares para revertir el círculo vicioso entre depresión y falta de adherencia.

5. CONCLUSIONES

La depresión se confirma como un factor determinante en la adherencia terapéutica de los pacientes adultos mayores con EPOC. Los resultados demostraron una asociación estadísticamente significativa entre la presencia de síntomas depresivos y la falta de cumplimiento del tratamiento ($p < 0.001$), evidenciando que el componente emocional influye directamente en la conducta terapéutica y en el autocuidado del paciente.

Los factores sociodemográficos (edad, sexo y ocupación) no mostraron relación significativa con la adherencia ni con la depresión, lo que sugiere que la vulnerabilidad emocional y psicológica es más relevante que las características estructurales de la población para explicar las variaciones en el cumplimiento del tratamiento.

Los hallazgos respaldan la necesidad de un abordaje integral e interdisciplinario en la atención de pacientes con EPOC, en el cual la evaluación y manejo de la salud mental se consideren componentes rutinarios del seguimiento clínico. La identificación oportuna de la depresión podría mejorar la adherencia, reducir las exacerbaciones y optimizar la calidad de vida.

Desde la perspectiva de la Medicina Familiar, los resultados reafirman la importancia de incorporar estrategias psicoeducativas y de acompañamiento emocional dirigidas tanto al paciente como a su familia, fortaleciendo el vínculo terapéutico y la corresponsabilidad en el manejo de la enfermedad crónica.

En el plano metodológico, el estudio aporta evidencia cuantitativa sólida mediante el uso adecuado de pruebas de asociación (chi-cuadrado) y comparación de medias (t de Student), lo cual da sustento estadístico a las conclusiones. No obstante, al tratarse de un diseño transversal, los resultados deben interpretarse como asociaciones y no como relaciones causales.

Finalmente, se concluye que la depresión representa un predictor clínicamente relevante y modificable en la adherencia terapéutica de los adultos mayores con EPOC. Intervenir sobre ella constituye una oportunidad para mejorar la eficacia terapéutica, reducir complicaciones y favorecer la atención centrada en la persona dentro del modelo integral de Medicina Familiar.

REFERENCIAS

- [1] Vogelmeier CF, Criner GJ, Martinez FJ, Anzueto A, Barnes PJ, Bourbeau J, et al. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease 2017 report. *Am J Respir Crit Care Med.* 2017;195(5):557-582.
- [2] Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of COPD. 2023 report.
- [3] Yohannes AM, Alexopoulos GS. Depression and anxiety in patients with COPD. *Eur Respir Rev.* 2014;23(133):345-349.
- [4] Maurer J, Rebbapragada V, Borson S, Goldstein R, Kunik ME, Yohannes AM, et al. Anxiety and depression in COPD: current understanding, unanswered questions, and research needs. *Chest.* 2008;134(4 Suppl):43S-56S.
- [5] DiMatteo MR, Lepper HS, Croghan TW. Depression is a risk factor for noncompliance with medical treatment. *Arch Intern Med.* 2000;160(14):2101-2107.
- [6] Qian J, Simoni-Wastila L, Rattinger GB, Zuckerman IH, Kanaan AO. Depression is prevalent in Medicare beneficiaries with COPD and associated with poor medication adherence. *Chronic Respir Dis.* 2014;11(1):13-22.

Correo de autor de correspondencia: linetteblast095@gmail.com